

ВІЗУАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ І РЕКЛАМИ ТА ЇХ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА РОЛЬ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Рижова Ірина ¹ [0000-0002-9562-200X], Захарова Світлана ² [0000-0002-6952-2558]

¹ докторка філософських наук, професорка кафедри «Дизайн»,
Національний університет «Запорізька політехніка», Україна
17design2017@gmail.com

² кандидатка філософських наук, доцентка кафедри «Дизайн»,
Національний університет «Запорізька політехніка», Україна
arconzp@meta.ua

Анотація. Актуальність дослідження полягає у тому, що воно присвячене вивченню соціально-культурної ролі візуальних комунікацій у графічному дизайні та рекламі, яка є ключовим засобом передачі інформації, формування образів та визначення стилю компаній. Автори розглядають вплив графічного дизайну та рекламних стратегій на споживачів, на важливість соціальної відповідальності та етичних аспектів у цих галузях.

Ключові слова: візуальні комунікації, реклама, соціально-культурна роль, креативність, творчість, креатив як процес.

Соціально-культурна роль візуальних комунікацій у графічному дизайні та рекламі включає в себе філософські аспекти, оскільки вона стосується взаємодії між дизайном та суспільством, а також розуміння ролі, яку візуальні комунікації відіграють у створенні та формуванні культурного середовища.

Українські дизайнери (Барна 2010, 2014а, 2014b; Прищенко та Антонович, 2017; Рижова et al., 2017; 2023 та ін.) сприяли дослідженню соціально-культурної ролі візуальних комунікацій у графічному дизайні та рекламі. Це не випадково, оскільки сучасна культура переважно візуальна, сьогоднішній світ ми все більше осягаємо в образах, а не словах. Сьогодні у минуле йде колишня культура книги, друкованого слова взагалі. Вона перетворюється з головного, а іноді єдиного носія інформації в один із засобів, поряд із більш ємними та зрозумілими сучасній людині аудіовізуальними засобами. Поява у графічному дизайні такого напрямку, як «дизайн книги», акцентує увагу читача на візуальному рішенні обкладинки, сторінок, виконуючи функції упаковки тексту. «Візуальна мова первинна і доступніша для

сприйняття», це підтверджує тенденцію посилення візуалізації культури звернення до товарного знаку (логотипу) як об'єкту графічного дизайну. Явище візуалізації культури (термін, що часто зустрічається зараз) – естетичне відтворення дійсності, культурних форм у зручній для зорового сприйняття формі.

Візуальна форма складається з візуального матеріалу, тобто комплексу технічних засобів вираження, та його семіотичних значень. Візуальна культура – це галузь культурології, яка вивчає роль і значення візуальних елементів (наприклад, зображень, фотографій, картин, відео) у формуванні культурних цінностей та сприйнятті культурних явищ. Ця галузь займається вивченням того, які роль та вплив має візуальна культура в суспільстві, а також які процеси відбуваються в процесі сприйняття візуальної інформації. Дослідження візуальної культури допомагають розуміти те, як впливають зображення на наше мислення, поведінку та сприйняття світу. Візуальна культура також має важливе значення для культурної та мистецької освіти, дизайну та медіакомунікацій. Графічний дизайн необхідний для функціонування «надлишкової» економіки, що стикається з кризою надвиробництва. Якщо раніше об'єкт графічного дизайну обмежувався метою інформування про товар, то тепер головним стає навіювання думки про необхідність будь-якого товару чи послуги. Як зазначає І. Рижова «Графічний дизайн – вид дизайнерської діяльності, спрямований на візуалізацію інформації, створення графічних знакових систем для предметного середовища, розроблення графічних елементів для промислових виробів, оформлення рекламної й поліграфічної продукції, пакування тощо» (Рижова et al., 2017, с. 78). Реклама, впливаючи саме на підсвідомі, раціонально несвідомі потреби, становить основу для «ірраціонального» споживання, притаманного надмірному виробництву. Метою такого споживання є не використання товару, а дотримання поведінкових установок, що впроваджуються рекламою,

Реклама як об'єкт графічного дизайну насамперед орієнтована на досягнення ринкового успіху, що визначається кількісними показниками продажів. Дизайнер орієнтований на прибуток, оскільки його об'єкти стають засобами стимулювання продажів та виконують знаково-символічну функцію. Реклама може бути об'єктом графічного дизайну, оскільки вона зазвичай містить в собі графічні елементи, такі як зображення, текст, кольори та форми, які використовуються для привернення уваги та стимулювання бажаної реакції від глядачів. Графічний дизайн використовується для створення рекламних матеріалів, таких як брошури, листівки, постери, рекламні стенди, плакати та інші матеріали, які привертають увагу та залучають споживачів до продукту або послуги. Графічний дизайн також включає в себе розробку логотипів, які є ключовим елементом бренду та рекламної кампанії. Логотип повинен бути простим та легко зчитатися, а також він повинен відображати цінності та характеристики бренду.

У сучасному світі реклама зустрічається скрізь, від телебачення та радіо до Інтернету та мобільних пристроїв. Графічний дизайн стає все важливішим для успішної рекламної кампанії, оскільки він допомагає зробити враження на цільову аудиторію. Реклама виконує такі функції: 1) прагматичну; 2) інформативну; 3) суспільну; 4) культурно-естетичну; 5) експресивну (Прищенко & Антонович, 2017, с. 346). Так, наприклад, обкладинка книги починає трактуватися як її «упаковка», що змушує масового читача зробити покупку. Дизайнер визначає умови та способи оптимального задоволення потреб за допомогою постійного діалогу зі змінним споживачем. Візуальні комунікації графічного дизайну та реклами відіграють важливу соціально-культурну роль у нашому суспільстві. Вони не просто передають інформацію, але також впливають на наше сприйняття та розуміння світу навколо нас. Перш за все, графічний дизайн та реклама можуть допомогти створити унікальну ідентичність бренду або продукту, що залучає увагу споживачів та створює з ними емоційний зв'язок. Далі, графічний дизайн та реклама можуть впливати на культурні та соціальні стереотипи та норми. Вони, можуть відображати, ідеали та цінності суспільства та впливати на ставлення людей до певних проблем та тем.

Візуальні комунікації можуть бути ефективним інструментом для просування соціальних та культурних змін. Нарешті, графічний дизайн та реклама можуть впливати на нашу сприйнятливості до естетики та краси. Такі тенденції можуть впливати на нашу культурну спадщину та індивідуальність. Отже, соціально-культурна роль візуальних комунікацій в графічному дизайні та рекламі полягає в їх здатності впливати на сприйняття та розуміння світу, формувати культурні та соціальні стереотипи та норми та стимулювати розвиток естетики та краси. Взаємодія графічного дизайну та реклами з культурним середовищем визначає не лише споживчу культуру, але й формує певні цінності, переконання та ідеали в суспільстві.

Рекламна продукція повинна бути створена з урахуванням маркетингових стратегій компанії. Наприклад, якщо компанія продає продукти для дітей, то дизайн повинен бути яскравим та дитячим. Якщо компанія продає продукти для дорослих, то дизайн повинен бути більш консервативним. Дизайнер повинен також враховувати різні канали реклами, такі як соціальні медіа, телебачення, радіо та зовнішня реклама. Кожен канал має свої вимоги до рекламного дизайну, тому дизайнер повинен знати, як адаптувати дизайн реклами для кожного каналу. Сучасна візуальна культура характеризується також наявністю спеціальних технологій.

У цьому представляє інтерес позиція, за якою плагіат розглядається як допустима і прийнятна технологія у створенні як текстів, і зображень. З одного боку, процес зміни художньої культури супроводжується тиражуванням об'єктів мистецтва старих майстрів, перетворенням унікального художнього твору на

безліч однакових екземплярів, що насичують суспільство художнім продуктом. З іншого боку, відбувається трансформація художньо-естетичних цінностей, порівняно з традиційним мистецтвом. Формується техногенне комунікаційне візуальне середовище, орієнтована формальність створюваних об'єктів у вигляді креативної практики споживчої культури (Рижова, 2023).

Таблиця 1 : Візуальні комунікації графічного дизайну та реклами та їх соціально-культурна роль у сучасному суспільстві

НАПРЯМОК РОЗВИТКУ		ЗМІСТ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА
1.	Створення ідентичності бренду	Логотипи та брендові елементи: Графічний дизайн визначає логотипи та брендові елементи, що допомагає створювати візуальну ідентичність брендів.
2.	Ефективне комунікування повідомлень	Афіші, банери та рекламні матеріали: Графічний дизайн використовується для створення ефективних рекламних матеріалів, які комунікують повідомлення цільовій аудиторії.
3.	Покращення враження від продуктів чи послуг	Упаковка та рекламні зображення: Візуальний елемент допомагає покращити сприйняття продуктів чи послуг через привабливий та естетичний дизайн упаковки
4.	Створення враження та емоційного зв'язку	Креативність та виразність: Графічний дизайн може викликати емоції та створювати враження, сприяючи формуванню емоційного зв'язку з брендом чи продуктом
5.	Відображення культурних цінностей	Візуальний мовник: Графічний дизайн відображає культурні цінності та тенденції через використання мови образів та символів.
6.	Формування стереотипів та ідеалів	Модні та красиві образи: Реклама та графічний дизайн можуть впливати на формування стереотипів щодо ідеалів краси та моди в суспільстві.
7.	Політичний вплив та громадська думка	Політичні кампанії та афіші: Графічний дизайн грає роль у формуванні громадської думки та впливі на політичні переконання через створення афіш, листівок та інших матеріалів.
8.	Розширення свідомості про соціальні питання	Соціальні кампанії: Графічний дизайн використовується для створення матеріалів соціальних кампаній, що розширюють свідомість про важливі соціальні питання
9.	Стимулювання та розвиток творчості	Культурні та творчі проекти: Графічний дизайн виступає як інструмент для стимулювання та розвитку творчого потенціалу в суспільстві

Висновок. Таким чином, в сучасному суспільстві візуальні комунікації стають невід'ємною складовою нашого повсякденного життя. Зростання значення візуального сприйняття і сприйняття інформації через зображення визначається суспільними змінами, технологічним прогресом і культурними тенденціями. Саме у цьому контексті важливо розглядати соціально-культурну роль візуальних комунікацій у графічному дизайні та рекламі. Графічний дизайн і реклама виступають ефективними інструментами для формування образу товарів, послуг, брендів і навіть ідеологій. Вони не лише передають

інформацію, але і створюють емоційний зв'язок з аудиторією, визначають стиль і обличчя компаній. Креативні професіонали повинні усвідомлювати потенційний вплив своїх робіт на суспільство та враховувати етичні аспекти при створенні візуальних комунікацій. Сучасна аудиторія все більше цінує виробника та бренди, які активно сприяють соціальним, екологічним та культурним цінностям через свої комунікаційні стратегії. Також важливо враховувати міжкультурний аспект в графічному дизайні та рекламі. У світі, де глобалізація стає все більшою, культурні відмінності стають ключовим чинником успішної комунікації. У цьому контексті соціально-культурна роль візуальних комунікацій у графічному дизайні та рекламі є не лише інструментом передачі інформації, але і важливим засобом впливу на формування суспільних цінностей, стереотипів та ідентичності.

Літературні джерела

1. Барна, Н. В. (2010). Інформаційні комунікації візуальних мистецтв. *Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 7. Культурологія. Релігієзнавство. Філософія*, 24(37), 98–105.
2. Барна, Н. В. (2014а). Культура в інформаційному суспільстві: процеси трансформації. *Мультиверсум: Філософський Альманах*, 8–9(136–137), 3–12.
3. Барна, Н. В. (2014b). Художня діяльність у контексті розвитку візуальних арт-практик. *Мультиверсум: Філософський Альманах*, 10(138), 152–160.
4. Прищенко, С. В., & Антонович, Е. А. (2017). *Основи рекламного дизайну: підручник* (наук. ред. Е. А. Антонович). Київ: НАКККиМ.
5. Рижова, І. С., Прусак, В. Ф., Мигаль, С. П., & Резанова, Н. О. (2017). *Дизайн середовища: словник-довідник* (ред. д. філософ. н., проф. І. С. Рижової). Львів: Простір-М.
6. Рижова, І., Северин, К., Пасічна, Т., Пантус, Н., & Бобровський, І. (2023). Концептуалізація дизайн-бренду як соціального і культурного феномена у контексті графічного дизайну. *Humanities studies: збірник наукових праць*, 16(93), 62–76.